

MUSIQA TALIMIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING MUHIM JIHATLARI

Baxtiyrov Ixtiyor

Baxtiyrova Ra'no

O'qituvchi: Farg'ona viloyati Rishton tumani 21-Bolalar musiqa va san'at maktabi

Annotatsiya: Musiqa ta'limining o'ziga xosligi tashkiliy tuzilishi, amaliy ijrochilik faoliyatlari, shuningdek o'qitish usullari, ularning samaradorligini ta'minlovchi omillar, vositalar tahlili va ularni umumiy ijodiy – ijobiy jihatlari umumlashtirish musiqa ta'limini o'zigagina xos bo'lgan yangi turlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: pedagog, musiqa, metodist, didaktik texnologiya.

Mamlakatimizda yangilangan, jahon andozalariga mos keladigan talim mazmuni oz - ozidan emas, balki, ilgor pedagog – olimlar, metodist oqituvchilar va jahon miqiyosida orttirilgan pedagogika fani yutuqlari orqali takomillashib boradi. Shu bois ham talimni hozirgi bosqichida uni isloh qilish vazifalari yangicha fikrlovchi, shiddatli axborot va axborot texnologiyalari, kompyuterlashgan modeli oqitish tez rivojlanayotgan sharoitda yosh avlod talim tarbiyasi uchun masul ijodkor oqituvchilarni shakllantirish vazifasini asosiy oringa qoymoqda. Mavjud tajribalar

shuni korsatadiki, talim mazmuni qanchalik yangilanmasin, mukammal oquv dasturlari, darsliklar yaratilmasin, oquv – tarbiya jarayonining samaradorligini taminlashda oqituvchining pedagogik mahorati, yangi talim texnologiyalarini ozlashtirishi va ulardan talim jarayonida unumli va orinli foydalana olishiga bogliq boladi

Hozirgi kunda respublikamiz talim tizimida “Talim togrisida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ning eng asosiy sifat bosqichida belgilangan vazifalarni royobga chiqarish boyicha chuqur ozgarishlar amalgam oshirilmoqda. Milliy dasturda kozda tutilganidek, zamonaviy axborot texnologiyalari va kompyuterlar tarmoqlari negizida talim jarayonini texnologiyalashtirish hamda axborot tizimi bilan taminlash jadal rivojlanmoqda. Fan va t alimning moddiy, uslubiy bazasi mustahkamlanib, oquv – uslubiy, ilmiy, innovatsion, zamonaviy vositalar mukammallashib oquv jarayoniga tadbiiq qilinmoqda. Malumki, didaktikaning predmeti orgatish, organish hamda talim mazmunidan iborat. Bu uchala komponentdan birortasini e’tiborda tutmaslik ta’lim mazmunini yo’qqa chiqaradi. O’rgatish ham, o’rganish ham ularning oxirgi natijasi ham ta’lim mazmuniga bog’liqdir.

Ta’lim jarayonida har-xil mavzularni o’ziga hos usullar bilan o’rganish uni o’ziga xosligi va mazmunidan kelib chiqadi, bu esa asosan o’rganishni tashkil etuvchi, yani o’rgatuvchiga (Pedagog o’qituvchiga) bog’liq. Har qanday fanni, shu jumladan musiqa fanini o’qitish jarayonida ham faollashtiradigan, ularni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi mushohada qiluvchi o’z fikrlarini bildira oluvchi o’quvchi sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi – bu o’qituvchidir. O’qituvchi o’zi va o’rganuvchi o’quvchilar uchun qulay va qiziqarli

bo'lgan o'qitish usullari, yo'llari, shakllari, vositalari ulardan foydalanish shart-sharoitlarini belgilaydi, ilg'or pedagogik texnologiyalar yordamida o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga harakat qiladi. Shu boisdan ham pedagogik texnologiya, didaktik texnologiya, ta'lim texnologiyalariga o'quv jarayonidagi eng samarali vositalar sifatida qaralmoqda.

Ulardan bugungi kunda jahon pedagogikasi amaliyotida keng foydalanilmoqda. Pedagogik texnologiya hozirgi kunda eng rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida bo'lgani kabi bizning respublikamizda ham ta'lim jarayonini tashkil qilish, boshqarish, nazorat qilish bilan bog'liq ishlarda ustuvor o'rini egallamoqda. Shuning uchun ham pedagogik texnologiyalardan barcha pedagoglar yaxshi xabardor bo'lishi, ta'lim jarayonida ularni qo'llab dars o'tishlariga muhim e'tibor berilmoqda. Bu aynan jamiyat taraqqiyotining obyektiv qonuniyatlariga mos bo'lib, jamiyat taraqqiy etishi bilan ta'lim – tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari shunga mos ravishda takomillashib borishi bilan bog'liqdir.

Hozirgi sharoitda inson faoliyatining asosiy yonalishlari taraqqiyotga mos maqsadlarni toliq amalga oshirish imkoniyatlarini beruvchi modelli tizimga, yani talimni texnologiyalashtirishga aylanib bormoqda. Shu tufayli fan sohalarining barchasida bolgani kabi musiqiy talimda ham yangi texnologiyalarga etibor kuchayib bormoqda.

Ozbekistonning “Talim togrisida”gi qonuniga kora 9+3 yillik majburiy umumiy va orta maxsus talim joriy etildi. Talimni demokratlashtirish, individuallashtirish, tabaqalashtirish, mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

tamoillari asosida barcha oquv predmetlari qatori musiqa predmeti bo'yicha ham o'qitish Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Unda musiqiy ta'lim mazmunini milliy negizda shakllantirish, milliy musiqiy merosdan to'laqonli foydalanish, xalq kuy – qo'shiqlari, doston, mumtoz va maqom hamda ularning ta'sirida yaratilgan zamonaviy musiqalar vositasida o'quvchi yoshlarni milliy qadryatlarimizni teran anglaydigan, vatanga, o'z xalqiga, tilimizga, dinimizga, tariximizga, san'atimizga ongli munosabatda bo'ladigan va unga vorislik qila oladigan ma'nan yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash asosiy maqsad va vazifa sifatida ko'rsatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umumiy orta talimning DTS va oquv dasturi. Musiqa, 1999 – yil.
2. Uzviylashtirilgan Davlat Talim Standarti va oquv dasturi. Musiqa. – Toshkent, 2010 – yil.
3. Yoldoshev Sh, Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent, - Fan, 2001 - yil.